

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ СТЕКЛИРОВАНИЯ

Ассистент Хамидов.С.Х., Студент Юнусов.Қ.И.

Джизакского политехнического института

doi.org/10.5281/zenodo.11179114

Аннотация: в статье описаны силикаты, их свойства, стекло и его виды, а также промышленный способ получения стекла, процессы изготовления цветного стекла.

Ключевые слова: минерал, шкала Мооса, изотропный, компонент.

Силикаты (лат. *silex* кремень) - сложные вещества, состоящие из солей силикатных кислот. С. в виде кристаллов очень часто встречается в природных соединениях. Поскольку химический состав и содержание солей природных С. очень сложны, изучить их можно только с помощью рентгеноструктурного анализа. Согласно структурной теории С., основу С. во всех кристаллических формах составляют тетраэдры состава $[\text{SiO}_4]^-$. В центре тетраэдра находится ион Si^{4+} , окруженный 4 ионами кислорода. С. может образовываться в природе при различных условиях. С. - минералы, слагающие магматические и метаморфические породы; некоторые С. (например, глины, цеолиты) образуются в результате выветривания. Твердость С. от 4 до 7 по шкале Мооса, плотность 2-4 г/см³. В С. широко распространен изоморфизм; Поэтому различные С. образуют взаимно изоморфные смеси (жидкий андалузит, силлиманит, кианит и др.). С. широко распространена в природе и составляет 3/4 массы Земли.

Процесс производства стекла состоит из подготовки компонентов сырья (натурального или искусственного), смешивания (затвердевания), обжига, охлаждения стекломассы, формования, нагрева и обработки (термической, химической и механической). Основным сырьем являются кварцевый песок, сода, поташ, известняк, каолин, полевые шпаты, различные оксиды, вместо вспомогательных материалов красители (оксиды кобальта, никеля, железа, хрома, меди и др.), окислители (нитрат натрия или калия, и др.) и восстановителей (уголь, кокс, винный камень, соединения олова).

Стекло обжигают в промышленности, преимущественно в банных печах и специальных паровых печах. Процесс обжига стекла включает в себя сжижение, осветление (удаление воздуха и других газов), гомогенизацию и охлаждение стекломассы.

Стекло обжигают при 1400-1450°, осветляют и гомогенизируют при 1460-1500°, охлаждают при 1200-1300°. придание формы и изготовление изделий из него осуществляется путем прессования, выдувания, вытягивания и прокатки. Путем постепенного охлаждения стекла на 500-600" (на 20-30° выше пути стеклования) или резким охлаждением (закалкой) с пути охлаждения

достигается равномерное распределение внутренних напряжений. При закалке стекла происходит его механическое увеличивается сила.

Основным сырьем для производства стекла является кварцевый песок с содержанием оксида железа не более 0,02%. Пробирки и пробирки изготавливаются в электропечах из чистого песка, в состав которого входит кремний SiO_2 . Однако домашнюю утварь таким способом не производят из-за дороговизны производства в электрических духовках. Поскольку температура плавления песка составляет 1713°C , его нельзя плавить в доменных печах из шамота и динаса, выдерживающих 1580°C . Поэтому при добавлении в песок сульфата натрия Na_2SO_3 температура плавления снижается до 1088°C , но натрий снижает химические и термические свойства стекла.

При изготовлении цветного стекла в состав сырья входят следующие вещества: смесь оксидов селена и кобальта для темно-красного цвета, оксид меди для вишневого цвета, оксид эрбия для темно-розового цвета, хромат калия для розового цвета, селен для оранжевого цвета, оксид хрома для желтого цвета, кадмий. Для тускло-желтого цвета добавляют сульфид или самария, сульфат натрия, оксид цинка и уголь, для медового цвета - смесь серы и кокса, для янтаря - смесь сульфида кадмия и селена, для лимонного цвета - смесь оксидов цезия и титана.

Для получения стекла изумрудного цвета используют смесь оксида неодима и сернистой меди, для получения зеленого цвета с золотистым оттенком добавляют оксид празодима, для зеленого цвета - оксид меди или хромат калия, а для получения зеленого цвета - оксид меди и хрома или оксид кобальта и сульфат меди. используются для бирюзового цвета.

По составу стекла натриево-известковые (в составе 75% кремния, 13,5% натрия, 6,5% кальция, 2,5% калия, 2% магния и 0,5% оксидов алюминия), малосвинцовый молотый хрусталь (содержит 66% кремния, 8% свинца, 14% калия, 1,5% натрия и 0,5% оксидов кальция), тяжелый кристалл (содержит 57% кремния, 24% свинца, бессвинцовый кристалл (состоит из 74% кремния, 14% калия, 6% кальция, 4% оксиды натрия и 20 % цинка), кристаллический барий (в состав входят 58 % кремния, 18 % бария, 16 % калия, 5 % цинка и 3 % оксидов натрия) и тугоплавкий бор (состав преимущественно состоит из кремния, бора, цинка). и оксиды титана).

Для изготовления натриево-известкового стекла его плавят сжиганием газа над ним в шамотных или динасовых чашах, а также для изготовления цветного и хрустального стекла. Вначале при 900°C сырье превращается в твердую кашу, состоящую из силикатов калия, кальция, натрия и других металлов. Плавится при 1200°C , затвердевает при 1500°C без пузырьков и нерастворенных веществ.

Расплав охлаждают до 1200°C и формуют с помощью форм или выдувных труб. Изделия, формируемые первым способом, толстые, узорчатые, конической формы. Тонкую посуду сложной формы изготавливают методом выдува. Если блюдо изготовлено композиционным методом, шов формы останется на поверхности. Отформованные изделия охлаждаются вместе с печью до 530-580°C, чтобы быть устойчивыми к жару и холоду.

Список использованной литературы

1. Ю.Т.Ташполатов, Ш.Е.Ишаков. Неорганическая химия. Ташкент. "Учитель". 1992 год
2. Парпиев Н.А., Рагимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Теоретические основы неорганической химии. Ташкент. «Узбекистан». 2000 г.
3. Шарипов, Х. Т., Гульбаев Я. И., Абдуллаев А. А., Хамидов С. ИКС. (2021). Кристаллическая и молекулярная структура диоксокомплекса $u(vi)$ с бензоилгидрозоном салицилового альдегида. Научный прогресс, 2(6), 330-339.
4. Abulkasimovich A. A., Khodyevich K. S. Recycling of molybdenum waste by hydrometallurgical method //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 11. – С. 1-4.
5. Alisher A., Sobir X. Monobenzokraun efirlari galogenli hosilalari sintezi //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 278-281.